

PHILOLOGICAL SCIENCES

GENERAL- MAYOR SADIQ BƏY(1865-1944). RESPUBLİKA ORDUSUNUN VƏ POLİSİNİN YARADILMASINDA TARİXİ XİDMƏTLƏRİ

Manafov N.

Orcid: 0000-0003-1082-1868

*Mingəçevir Dövlət Universitetinin dosenti,
filologiya üzrə fəlsəfə doktoru*

MAJOR GENERAL SADYKH BEY (1865-1944). HIS HISTORICAL SERVICE IN THE CREATION OF THE REPUBLICAN ARMY AND POLICE

Manafov N.

Orcid: 0000-0003-1082-1868

*Associate Professor at Mingachevir State University,
PhD in Philology*

Annotasiya

1918-ci il may ayının 28-də müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) yarananda Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə kifayət qədər tanınırdı. Rus ordusundan tərxis olunmuş general-mayor idi. Azərbaycana, onun üçün doğma olan Göyçaya təzə gəlmişdi.

F. Xoyskinin rəhbərlik etdiyi milli hökumət general M.S. Ağabəyzadəni Bakıya dəvət etdi və 1918-ci il 23 oktyabr tarixli qərarla Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə AXC-nin Daxili İşlər Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olundu.

Daxili İşlər nazirinin müavini vəzifəsində M.S. Ağabəyzadə 1919-cu il dekabr ayının sonuna kimi işlədi. Onun müavinliyi dövründə Daxili İşlər naziri vəzifəsində 3 nazir çalışdı: Behbud xan Cavanşir (17 avqust 1918 - 25 dekabr 1918), Xəlil bəy Xasməmmədov (26 dekabr 1918-14 mart 1919), Nəsim bəy Yusifbəyli (14 mart 1919 - 22 dekabr 1919).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlament respublikası olduğundan hər üç nazir siyasi fəaliyyətə daha çox vaxt ayırırdı. Belə şəraitdə Daxili İşlər Nazirliyinin təşkili və idarəçiliyi ilə bağlı bir çox işlər, habelə məsuliyyət yükü müavinin üzərinə düşürdü.

General-mayor M. S. Ağabəyzadə Azərbaycan milli müstəqil polisinin təşəkkülü və inkişafında, polis sisteminin hüquqi bazasının hazırlanmasında yorulmadan xidmət göstərdi, Azərbaycan Cümhuriyyəti polisində islahatlar konsepsiyasını hazırladı.

M.S.Ağabəyzadənin gərgin əməyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə “Polis idarələrinin təşkili haqqında”, “Polis departamenti haqqında”, “Ümumi, qəza və şəhər polisi haqqında” və başqa normativ sənədlər hazırlandı və fəaliyyət üçün qəbul edildi.

General-mayor M. S.Ağabəyzadənin təşkilatçılığı ilə Bakıda İçərişəhərdə polis məmurları hazırlayan (qorodovoy) məktəb açıldı (1).

Nazir müavini işlədiyi vaxtda Məhəmməd Sadiq bəy daxili işlər orqanlarının təşkil edilməsində böyük fəallıq göstərdi, ölkə daxilində nizam-intizam, qayda-qanun yaradılmasında, daxili işlər orqanları strukturunun formalaşdırılmasında, kabinetin fəaliyyətinin təşkilində yaxından iştirak etdi.

1919-cu ildə Azərbaycanda polislərin ümumi sayı 9661 nəfərə çatırdı(1). General-mayor Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə yüksək səviyyəli şəxsiyyət, cəsarətli, ağıllı, qətiyyətli və son dərəcə təvəzökar bir insan olub.

1920-ci il yanvar ayının 23-də Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə təqaüdə çıxdı.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan az əvvəl 1920-ci ilin aprelində M.S. Ağabəyov Batuma getmişdi. Məqsədi müalicə üçün Almaniyaya yollanmaq idi. Vətəndə qalsaydı, onu Həmid Qaytaşa, Həbib bəy Səlimov, Tətlan bəy Əliyərbəyov və başqa Azərbaycan generallarının acı taleyi gözləyirdi.

Artıq may ayının ortalarında qardaşları Rəhim bəy, Həzrət bəy Ağabəyovlar, habelə qardaşı oğlu Hüseyn bəy Ağabəyov “nazir müavini gizlətmək”, xaricə qacırmaq adı ilə həbs edilmişdilər. Əmlakları da müsadirə olunmuşdu.

Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə əvvəlcə Türkiyədə yaşadı, sonra Fransaya getdi, ağır günlər yaşadı. Professor Ziqmund Smoqoryevskinin dəvəti ilə Polşanın Lvov şəhərində gəldi və 1926/1927-ci tədris ilindən Yan Kazimir adına Lvov Universitetində fəaliyyətə başladı.

Abstract

When the Azerbaijan Democratic Republic (ADR), the first parliamentary republic in the Muslim East, was established on May 28, 1918, Muhammad Sadykh bey Aghabeyzade was already a well-known figure. He was a retired major general from the Russian army. He had recently arrived in Goychay, which was dear to him.

The national government led by F. Khoyski invited General M. S. Aghabeyzade to Baku, and by a decision dated October 23, 1918, Muhammad Sadykh bey Aghabeyzade was appointed Deputy Minister of Internal Affairs of the ADR.

M. S. Aghabeyzade served as Deputy Minister of Internal Affairs until the end of December 1919. During his term, three ministers served as the Minister of Internal Affairs: Behbud Khan Javanshir (August 17, 1918 – December 25, 1918), Khalil bey Khasmammadov (December 26, 1918 – March 14, 1919), and Nasib bey Yusifbeyli (March 14, 1919 – December 2, 1919).

Since the ADR was a parliamentary republic, all three ministers devoted more time to political activities. Under such circumstances, many organizational and administrative responsibilities of the Ministry of Internal Affairs fell on the deputy minister.

Major General M. S. Aghabeyzade tirelessly served in the formation and development of the national police of Azerbaijan and in the preparation of the legal framework for the police system. He prepared a reform concept for the ADR police.

Thanks to the efforts of M. S. Aghabeyzade, several regulatory documents were prepared and adopted during the ADR period, including “On the Organization of Police Departments,” “On the Police Department,” and “On General, District, and City Police.”

Under the organization of Major General M. S. Aghabeyzade, a training school for police officers (gorodovoy) was opened in Icherisheher, Baku.

During his time as Deputy Minister, Muhammad Sadykh bey played an active role in organizing internal affairs bodies, establishing order and discipline within the country, shaping the structure of internal affairs bodies, and organizing the Cabinet’s activities.

By 1919, the total number of police officers in Azerbaijan reached 9,661. Major General Muhammad Sadykh bey Aghabeyzade was a high-level personality—brave, intelligent, decisive, and extremely modest.

On January 23, 1920, Muhammad Sadykh bey Aghabeyzade retired.

Shortly before the fall of the Azerbaijan Democratic Republic in April 1920, M. S. Aghabeyzade went to Batumi. His aim was to travel to Germany for medical treatment. Had he remained in the country, he would likely have shared the tragic fate of other Azerbaijani generals like Hamid Gaytabashi, Habib bey Salimov, and Tatlan bey Aliyarbeyov.

By mid-May, his brothers Rahim bey and Hazrat bey Aghabayov, as well as his nephew Huseyn bey Aghabayov, were arrested for allegedly “hiding the deputy minister” and trying to smuggle him abroad. Their properties were also confiscated.

Muhammad Sadykh bey Aghabeyzade first lived in Turkey, then went to France, where he endured difficult times. Upon the invitation of Professor Zygmunt Smokoryevski, he arrived in the city of Lviv, Poland, and began teaching at Lviv University named after Jan Kazimierz in the 1926/1927 academic year.

Açar sözlər: general-mayor, nazir müavini, Azərbaycan Demokratik Respublikası, parlamentli respublika, mühacir həyatı.

Keywords: Major General, Deputy Minister, Azerbaijan Democratic Republic, parliamentary republic, emigrant life.

General-mayor Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə 1865-ci il mart ayının 15-də Bakı quberniyasının Göyçay qəzasında (indiki Göyçay rayonunda) anadan olmuşdur.

M.S. Ağabəyzadə 1882-ci ildə Bakı realni məktəbini bitirib və 1886-cı ildə Peteburq hərbi piyada və artilleriya məktəbinə daxil olub. Sadiq bəy 1899-cu ildə həm Peterbutq hərbi piyada və artilleriya məktəbini, həm də Hərbi Nazirliyin Baş Qərargahının Peterburq şərq dilləri kursunu (qiyabi) bitirib.

1918-ci il may ayının 28-də müsəlman şərqində ilk parlamentli respublika-Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti (AXC) yarananda Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə kifayət qədər tanınırdı. Rus ordusundan tərxis olunmuş general-mayor idi, bütün şərq dillərinin yaxşı bilirdi, fransızca sərbəst danışdı. Türkmən dilinin qrammatikasına aid rus dilində yazdığı dərslik və bu dərsliyə görə Buxara əmirinin verdiyi yüksək mükafat və orden Sadiq bəyi daha da məşhur etmişdi.

AXC yarananda Sadiq bəy Azərbaycana- doğma Göyçaya təzəcə gəlmişdi. Arzusu məktəb açmaq, müəllim işləmək, xalqın balalarına savad vermək idi.

Amma Fətəli xan Xoyskinin rəhbərlik etdiyi yeni yaradılmış milli hökumət general-mayor Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadəni Bakıya dəvət etdi və 1918-ci

il 23 oktyabr tarixli qərarla Sadiq bəy Ağabəyzadə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti Daxili İşlər Nazirinin müavini vəzifəsinə təyin olundu (1) .

Bu vəzifədə M.S. Ağabəyzadə 1919-cu il dekabr ayının sonuna kimi işlədi (1920-ci ilin yanvarında təqaüdə çıxdı). Onun müavinliyi dövründə Daxili İşlər naziri vəzifəsində 3 nazir çalışdı: Behbud xan Cavanşir (17 avqust 1918 - 25 dekabr 1918), Xəlil bəy Xasməmmədov (26 dekabr 1918-14 mart 1919), Nəsim bəy Yusifbəyli (14 mart 1919 - 22 dekabr 1919).

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti parlament respublikası olduğundan hər üç nazir siyasi fəaliyyətə daha çox vaxt ayırırdı. Belə şəraitdə Daxili işlər Nazirliyinin təşkili və idarəçiliyi ilə bağlı bir çox işlər, habelə məsuliyyət yükü nazir müavininin üzərinə düşürdü. O dövrün sənədlərindən görüldüyü kimi general Sadiq bəy Ağabəyov Daxili İşlər nazirinə bərabər vəzifəni icra etmişdir. Mənbələrdə onun haqqında “müavin” sözü işlədilmir, ona “Cənab Daxili İşlər naziri” deyərək müraciət olunurdu.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti iki il müddətində çox böyük işlər görmüş, Azərbaycanın müstəqil gələcəyinin əsasını qoymuşdur. Biz qürurla deyirik ki, biz Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin varisləriyik.

Tarixi mənbələr və faktlar sübut edir ki, məhz XX əsrin əvvəllərində, 1918-ci ildə suveren milli dövlət olan AXC zamanı ilk müstəqil Daxili İşlər nazirliyimiz və Azərbaycan Polis orqanları təsis edilib.

İndi Azərbaycan Respublikasında hər il iyulun 2-si Polis Günü kimi qeyd edilir. Çəkinmədən demək olar ki, ilk Azərbaycan polisi general-mayor Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə olub.

General-mayor M. S. Ağabəyzadə Azərbaycan milli müstəqil polisinin təşəkkülü və inkişafında, polis sisteminin hüquqi bazasının hazırlanmasında yorulmadan xidmət göstərmiş, Azərbaycan Cümhuriyyəti polisində islahatlar konsepsiyasını hazırlamışdır.

1919-cu ildə (14 mart-16 aprel) Xəlilbəy Xasməmmədovun istefasından sonra daxili işlər naziri vəzifəsini vitse-nazir, general-mayor Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə icra etdi.

M.S.Ağabəyzadənin gərgin əməyi ilə Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti dövründə “Polis idarələrinin təşkili haqqında”, “Polis departamenti haqqında”, “Ümumi, qəza və şəhər polisi haqqında” və başqa normativ sənədlər hazırlandı və fəaliyyət üçün qəbul edildi.

M.S Ağabəyov 30 sentyabr 1919-cu il tarixli 9501 nömrəli məktubla Hərbi nazirə hərbi iş, hərbi forma, hərbi paqonlar barədə məktub ünvanladı.

General-mayor M. S.Ağabəyzadənin təşkilatçılığı ilə Bakıda İçərişəhərdə Bakı şəhər Polismestirliyi yanında polis məmurları hazırlayan qorodovoy məktəbi təşkil olundu. Məktəbin daimi heyəti 7 nəfərdən ibarət idi (rəis, 3 təlimatçı, feldebel, 2 vsvod komandiri). Bu məktəbdə hər dəfə 95-100 nəfər hazırlanıb buraxılırdı.

1919-cu ildə Azərbaycanda polislərin ümumi sayı 9661 nəfərə çatırdı.

Nazir müavini işlədiyi vaxtda Məhəmməd Sadiq bəy daxili işlər orqanlarının təşkil edilməsində böyük fəallıq göstərdi, ölkə daxilində nizam-intizam, qayda-qanun yaradılmasında, daxili işlər orqanları strukturunun formalaşdırılmasında, kabinetin fəaliyyətinin təşkilində yaxından iştirak etdi.

General-mayor Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə yüksək səviyyəli şəxsiyyət, cəsarətli, ağıllı, qətiyyətli və son dərəcə təvazökar bir insan olub.

23 oktyabr 1919-cu il tarixli 10345 nömrəli məktubda general-mayor Sadiq bəy Ağabəyov Daxili İşlər nazirinə yazırdı: “Cənab Daxili İşlər naziri, Sizin təklifinizə əsasən 4 oktyabrdan - 10 oktyabradək Batumda Amerika generalı Ceyms Harbortu qarşılıq, müşayət etmiş, qayıtmış və vəzifəmin icrasına başlamışam.

İmza: Daxili İşlər Naziri əvəzi general mayor Ağabəyov”.

Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə Polşa əsilli Matsey Aleksandroviç Sulkeviçi (Azərbaycanda Məhəmməd Şulkoviç) yaxşı tanıyırdı. Şulkeviç Azərbaycan Xalq Cümhuriyyəti ordusunun Qərargah rəisi təyin olunanda Sadiq bəy Ağabəyzadə Daxili İşlər

naziri vəzifəsində işləyirdi. Sulkeviçin Baş qərargah rəisi təyin edilməsi ilə Azərbaycanın milli qoşun hissələrinin formalaşdırılması və döyüş hazırlığı sürətləndirildi.

1920-ci il yanvar ayının 23-də daxili işlər naziri əvəzi Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə təqaüdə çıxdı. Ömrü deyilir: “Daxili İşlər naziri əvəzi Sadiq bəy Ağabəyovun təqaüdə çıxması qəbil olunsun”.

Tarixi mənbələr və sənədlər göstərir ki, Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadə - bu vətənpərvər şəxs 1918-1920 -ci illərdə həm AXC-nin Müdafiə Nazirliyində müavin, həm də Daxili İşlər nazirliyində nazir əvəzi vəzifəsində işləmiş, bir islahatçı olaraq, xüsusən Bakı və Gəncə quberniyalarında polis orqanlarının, polis məktəblərinin, habelə hərbi işin təşkilində müstəsna xidmətlər göstərmişdir.

Azərbaycan Xalq Cümhuriyyətinin süqutundan az əvvəl 1920-ci ilin aprelində Sadiq bəy Batuma getmişdi. Məqsədi müalicə üçün oradan Almaniyaya yollanmaq idi. Vətəndə qalsaydı, onu Həmid Qaytabaşı, Həbib bəy Səlimov, Tətlan bəy Əliyabəyov və başqa Azərbaycan generallarının acı taleyi gözləyirdi.

Artıq may ayının ortalarında M.S. Ağabəyzadənin qardaşları Rəhim bəyi, Həzrət bəyi, habelə qardaşı oğlu Hüseyn bəy Ağabəyovu “nazir müavini gizlətmək, xaricə qacırmaq” adı ilə həbs etmişdilər. Əmlakları da müsadirə olunmuşdu.

Məhəmməd Sadiq bəy Ağabəyzadənin ağır mühacirət həyatı başladı, o, bir müddət Türkiyədə yaşadı (Türkiyə təhlükəli idi), sonra Fransaya köçdü (2).

İyirminci əsrin 20-ci illəri Polşada şərqşünaslığın çiçəklənmə dövrüdür. Lvov Universitetində şərqşünaslıq kafedrasını yenidən qurmaq, inkişaf etdirmək, bütün dünyada tanıtmaq tapşırığı almış professor Ziqmund Smoqoryevski Sadiq bəy Ağabəyovu Lvov Universitetinə dəvət etdi.

Z.Smoqoryevski Sadiq bəyi hələ Peterburqdan tanıyırdı. İş elə gətirmişdi ki, Z. Smoqoryevski 1920-ci ilin aprel ayının sonlarında Polşa nümayəndə heyətinin tərkibində Bakıda idi. Qırmızı sovet ordusunun Bakıya gəlməsini, Azərbaycan xalq Cümhuriyyətinin süqutunu Ziqmund Smoqoryevski öz gözləri ilə görmüşdü.

Siyasi xadim və şərqşünas alim kimi Z. Smoqoryevskinin Məhəmməd Sadiq bəyə - bu maraqlı, istedadlı şərqşünas alimə hüsn- rəqəbi var idi.

Sadiq bəy Ağabəyov onun dəvəti ilə Polşanın Lvov şəhərinə gəldi və 1926/1927-ci tədris ilindən Yan Kazimir adına Lvov Universitetində fəaliyyətə başladı.

İstifadə edilmiş ədəbiyyat

1. Abbasov İlham. Azərbaycan xalq Cümhuriyyəti dövründə polis orqanlarının təşkili və fəaliyyəti. “Xalq qəzeti” 2014, 6 iyul, №142. S.4

2. Səmədli Əli. İki ömür yaşayan adam (sənədli povest) Bakı-1999, Hərbi nəşriyyat, səh. 107